

Pořadové číslo:

2024120401

Autor a název práce:

Vopálenský V., Pospíšek M.

Překlad názvu do angličtiny:

Set of vectors encoding genes for expression of RNA polymerase in *E. coli*, originating from linear plasmids of the yeast *Kluyveromyces lactis*

Překlad názvu do češtiny:

Sada vektorů kódujících geny pro expresi RNA polymerázy v *E.coli*, původem z lineárních plasmidů kvasinky *Kluyveromyces lactis*

Anotace v angličtině:

A set of 2 vectors carrying genes for RNA polymerase encoded by linear plasmids of *Kluyveromyces lactis* (ORF6-pGKL2 and ORF7-pGKL2) was prepared. The sequences encoding RNA polymerase were optimized for heterologous expression in *E.coli*. RNA polymerase K2ORF6/7 could serve as a model for poxviral RNA polymerases and for screening and testing of possible compounds targeting poxviral transcription.

Anotace v češtině:

Byl připraven soubor 2 vektorů nesoucích geny pro RNA polymerázu kódovanou lineárními plasmidy kvasinky *Kluyveromyces lactis* (ORF6-pGKL2 a ORF7-pGKL2). Sekvence kódující RNA polymerázu byly optimalizovány pro heterologní expresi v bakterii *E.coli*. RNA polymeráza K2ORF6/7 může sloužit jako model poxvirových RNA polymeráz a pro screening a testování možných sloučenin zacílených na poxvirovou transkripci.

Klíčová slova:

E.coli heterologous expression; yeast; RNA polymerase

Vědní obor pro RIV

Genetika a molekulární biologie

Interní id. kód výsledku přidělený tvůrcem

Vektory pET16b/sfORF6, pET16b/sfORF7

Ekonomické parametry výsledku

Funkční vzorek bude používán interně pro výzkum inhibitorů poxvirových RNA polymeráz, jejichž možný ekonomický potenciál je vzhledem k probíhající pandemii mpox viru relativně vysoký. Použití funkčního vzorku může být též okamžitě monetizováno prodejem expresních vektorů a příslušné licence pro jejich komerční využití.

Technické parametry výsledku

Sterilní vodné roztoky 2 plasmidových DNA určených pro transformaci *E. coli* (selektce AmpR) a 2 počítačových souborů znázorňujících sekvence připravených DNA plasmidů.

Název vlastníka výsledku, IČ

Přírodovědecká fakulta UK, IČO: 00216208

Grant:

National Institute of Virology and Bacteriology, Programme EXCELES, ID: LX22NPO5103, funded by the European Union—Next Generation EU.

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

MS
MT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY